

BAQSI GENJEBAY TILEWMURATOVTIŃ DÁSTAN ATQARIWSHILIQ SHEBERLIGI

Bazarbaeva Ramuza

Ózbekstan Mámleketlik Kórkem-óner hám Mádeniyat Institutı
Nókis filiali “Folklor hám etnografiya” kafedrası “baqsıshılıq hám
dástanshılıq” tálim baǵdarı studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15826127>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 28-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 30-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 7-iyul 2025 yil

KEY WORDS

*dástan, nama, sázende,
shákirt, tamashagóy, atqariw.*

ABSTRACT

Bul maqalada Genjebay TilewmuratovtiŃ baqsılar shańaraǵında dunyaǵa keliwi, óziniŃ jeke atqariwshılıq usılın jaratqanlıǵı, namaları hám sazların hár qıylı naǵıslar, ırǵaqlarlar menen bayıtıp shertkenligi hám dástan atqariwshılıq jolın bayıtıp, óziniŃ dástan atqariw sheberligi menen kóp sanlı atqariwshılarǵa órnek bola alǵanlıǵı haqqında sóz etiledi.

Xalqımızdıń súyenishi ata-babalarımızdıń qaldırǵan áhmiyetli miyraslarınıń ózi bir úlken ǵáziyne. Bul ǵáziyneden aqılǵa say paydalanıw lazım. Ata-babalar wásiyatına sadıq hám múnásip bolıwımız kerek. Ájdadlarımız qaldırǵan biybaha ǵáziynelerin hám onı aǵızbay-tamızbay atadan balaǵa jetkerip kelgen pıdayı atqariwshılardı tariyx betlerinde kórsetiw sawaplı is bolıp otır. Usınday ataqlı baqsı-sázendeleriniŃ biri Genjebay Tilewmuratov edi.

Genjebay Tilewmuratov baqsılar shańaraǵında dunyaǵa keledi. Ákesi Tilewmurat óz dáwirindegi Xorezm, Turkmenstannıń Tashawız wálayatı átirapında qoldan-qolǵa tiymey júrgen baqsı boldı. Qaraqalpaq baqsıshılıq mektebi 4 shaqapqa bólinip, olar Aqımbet-Muwsa mektebi, Ǵaripniyaz-Súyew mektebi, Arzı mektebi, Orınbay mektebi bolatuǵın bolsa, Genjebaydıń ákesi qaraqalpaq baqsıshılıq óneriniŃ bir tarawın quraytuǵın Arzı baqsınıń shákirtleri Begim hám Dawıt baqsılarǵa shákirt bolıp tálim alǵan. Genjebay kishkeneliginen sazǵa qızıǵıp baqsıshılıq ónerin dáslep óz ákesinen Arzı baqsı mektebin úyrenedi. Ol kem-kemnen dunya túsiniǵi keńeyip, shákirtlik uqıbı ulǵaya kelgennen keyin, ákesi menen sheklenbey Aqımbet baqsınıń shákirtleriniŃ shákirtleri Esjan, Xudaybergenlerdiń izine erip kóp ǵana xalıq namaların, sazların, dástanların úyrenip kózge túse baslaydı. Bunnan tısqarı ullı Súyew baqsınıń shákirtleri Ámet, Atajanlardıń shákirti Japaq baqsınıń atqariwshılıq usılına qızıqsınadı. Sońında Qońıratqa barıp Orınbay baqsınıń atqarǵan namaların, qasında awılma-awıl júrip, úlken inta menen úyreniwge kewil bayladı. Ol usı tórt baqsıshılıq mektep wákılleriniŃ bir-birine usamaytuǵın ózine tán tvorchestvolıq ózgesheliklerin boyına jámlap, bul ullı baqsılardıń atqariwshılıq dástúrlerin ózinde meńgerip, ózi hesh kimge usamaytuǵın, tek Genjebay baqsınıń atqariw usılına tán jeke atqariwshılıq usılın jarattı.

Genjebay TilewmuratovtiŃ “Muwsanıń” jolına tán qatań dramalıq shiyelenisken naǵıs, sulıw sazlılıq, bálent lapız, “Súyewge” tán oynaqı, háreketsheńlik, súwretlemeshilik, “Arzıǵa” tán sahrayı keńlik, qıyalıw párwaz, jańa sapalılıq, “Orınbayǵa” tán lirikalıq ishıq sezimtalıq, tolganıslar báride Genjebayda jámlengenligi onıń kóp qırlı talantınan derek beredi.

Ol hesh bir atqariwshılıq usılın sol qálpinde tákirlamay, olarǵa ózinshe stil, forshlag, mordento, triol, tremola qusaǵan qosımsha jańa usıllar, nama hám sazlardı naǵıslar menen bezendire otırıp, qosıqlardı bálent lapız benen kámine keltirip aytıwları hár bir tuńlawshını

terbendirmey qoymadi. Oniñ tinimsiz izleniwleri, izertlewleri nátiyjesinde jynağan tásirleri, tájiriyesi arqasında joqarı dárejede, hámmeden úyrengen biraq hesh kimgе uqsamaytuđın klassik atqarıwshı bolıp shıñlarǵa kóteriliwine alıp keldi.

Genjebay Tilewmuratov joqarida aytilıp ótilgen mekteplerdiñ wákileri bolǵan Esjan, Japaq, Qarajan, Aytjan, Jañabaylardan tálim alıp, olardıñ atqarǵan namaları menen sazların, tinimsiz qayta-qayta zikir ete beriwi nátiyjesinde atqarıwshılıq texnikası jetilisp, repertuarlarınıñ keñeyip barıwına eristi.

Genjebay Tilewmuratov dóretiwshilik xizmetleri barısında qaraqalpaq namaları hám sazların, hár qıylı naǵıslar, hár qıylı ırǵaqlarlar menen bayıtıp, jañartıp barıw menen sheklenbey, dástan atqarıwshılıq jolın bayıtıp, óziniñ dástan atqarıw sheberligi menen de kóp sanlı atqarıwshılarǵa órnek bola aldı.

Genjebay Tilewmuratov óziniñ súyip atqaratuđın “Ǵárip ashıq”, “Sayatxan Hámira”, “Húrlıha Hámra”, “Yusup Axmet”, “Góruǵlı”, “Qırmandalı”, dástanların nama, sazlar arqalı teatrdadıy muzıkalıq obrazlar menen waqıyalardı súwretlep otırdı. Haqıyqatında da ol óziniñ bálent lapızı, sázendeshiligi menen dástan atqarıwshılıq sheberligin tap sahnadadıy tañ qalarlıq dárejede birden-aq kórsetip, onı aqırǵı demlerine shekem háwirin túsirmey mudamı rawajlandırıp bardı.

Genjebay Tilewmuratov atqarıwshılıq xizmeti jetilisp barǵan sayın tábiyat jarasıq etken jaǵımlı hawazı, gúmbirlegen sazi, bet-álpettegi mimikası, ondaǵı aktyorlıq háreketler, qızǵın yosh bári onıñ shıñ mánisindegi tıñp turǵan talantı, xalıqlıq moyınlawǵa iye etti. Haqıyqatında onıñ súyip atqaratuđın “Muwsa naması”, “Muwsa sen yarı”, “Láy-láy”, “Adıñnan”, “Ala qayıs”, “Bes perde”, “Arıwxan”, “Jeti asırım”, “Qosha dás”, “Kór qız”, “Mertewil”, “Eshbay”, “Muxalles” hám basqada nama sazların júrekte berilip, emocional kúsh penen berilip atqarǵan waqıtları tıñlawshı tamashagóy bul namalardıñ hár qaysısına teatr tamashasın kórgendeıy tásir alatuđın edi.

Genjebay Tilewmuratovtıñ dóretiwshilik xizmetine tásir etken jáne bir nárese 1960-jıldan baslap mádeniyat qániygeleri menen Ózbekstan İlimler Akademiyasınıñ Qaraqalpaqstan filialı muzıka laboratoriyasında islewi boldı. Bul jerde ol 1990-jılǵa shekem ulıwma kórkem-óner tariyxına baylanıslı materiyallar menen birge on mıñnan aslam nama, sazları jıynap, magnit lentasına jazıp, izetlep, bir qansha ilimiy miynetler jazıp, jarıqqa shıǵarıwǵa miyassar boldı.

Burınları xalqımız kóbinshe tek óziniñ awıl-aymaǵındaǵı atqarılıp júrgen namalardı – qosıqlardı tıñlap júrgen bolsa, endi XX-ásirde ilimiy texnikanıñ jetilisiw nátiyjesinde radio arqalı ulıwma Respublikamız boylap atqarılıp atırǵan namalarımızdı tıñlaw múmkinshiligine iye boldı. Mine usı jerde ósirler boylap shıñırma-shıñır kiyatırǵan milliy muzıka miyraslarımızdıñ barlıǵın ortaǵa jıynap, olardıñ shırayın buzbastan tártipke keltirilip – milliy qaraqalpaq qosıq hám sazları dárejesine ákeliwde Genjebay Tilewmuratovtıñ hadalıy iqlası hám qalıs islep ketken xizmetleri ayrıqsha boldı.

“Baqsıshılıqtaǵı hár mektepti úyrenip ulıwma qaraqalpaq milliy muzıkasına tán jollarınıñ izin tabıwdı maqset etip qoydı aldına”. Bul jumıs bir jaǵınan ilimiy miynet bolsa, ekinshi jaǵınan dóretiwshilik miynet álbette. Sol sebepli bul jumısta oǵan járdemshi bolǵan onıñ óziniñ atqarıwshılıq hám dóretiwshilik talantı.

Qosıq namaları menen bir qatarda duwtar sazları, xalıq penen birge jasap kiyatırǵan táǵdirlesi de sırlası da, muñlası da, eñ qádirleytuđın zatı da bolǵanlıqtan, xalqımız sázendelerdi – duwtardıñ qulaǵına búlbil qondırǵan sázende dep maqtanısh etti.

Genjebay Tilewmuratov – mine usunday “duwtardı sóyletetuđın, duwtardıń dástesine búlbił qondırđan”, kúshli hám júdá sheber sázende edi. Bir baqsılar boladı - qosıqtı jaqsı aytadı biraq sazđa joq, bir baqsılar boladı sazđa sheber qosıq aytıwđa joq, al Genjebay Tilewmuratov sazdı da, qosıqtı da bántine jetkerip atqarđan. Shákirti (Ózbekstan xalıq baqsısı) Ğayrat Ótemuratov eslewlerinde bılay dep aytadı. “Genjebay ađa duwtar shertkende qaysı perdeni qaysı dás penen yakı dássiz alıp atırđanın kóziń ilmey qalatuđın edi. Sebebi sazdı shıraylandırıp shertkende onıń baspađan perdesi qalmaydı, barlıđın da ilip ótedi, al endi bizlerde perdelerdiń barlıđın basayıq desek kelispey qalaberedi” deytuđın edi.

1992-jılı Nókis mámleketlik Mádeniyat hám kórkem-óner kolledjinen “Milliy muzıka” bólimi ashıldı. Sođan baylanıslı oqıw processindegi zárúrli bolđan barlıq materyallardı jańadan dóretip shıđıw máseleleri tuwıldı. Mısalı mámleketlik standartlar hám dunya júzlik muzıka sawatlıđı talaplarına juwap beretuđın dárejedeги arnawlı sabaqlıqlar, oqıw qollanbalar, úlgi bađdarlamalar, metodikalıq qollanbalar jaratıw kerek boldı. Sázendeshilik, baqsıshılıq hám jırawshılıqónerlerin ómeliy túrde úyretiwdiń, mámleketlik standart talabına juwap beretuđın jańa jollarıntabıw máseleleri payda boldı.

Bul jumıslardı iske asırıwda Genjebay Tilewmuratov kóp miynet etti. 1991-jılı Bilim baspasınan fililogiya ilimleriniń doktorı, professor Oraqbay Dospanov hám Kórkem-ónertanıw ilimleriniń kandidatu Ağımbay Allamuratovlar menen birgelikte avtorlıqta “Qaraqalpaq kórkem-óner atamalarınıń sózli” atlı, 1992-jılı jáne bilim baspasınan fililogiya ilimleriniń doktorları, professor Sarıgúl Bahadirova hám Sirajatdin Axmedovlar menen “Folklorlıq terminlerdiń qısqasha sózligi” atlı kitapların shıđardı.

Muzıka qániygesi Dáwletmurat Allanazarov penen birgelikte eskiden kiyatırđan alamoynaq duwtar sazların notađa túsiriw ústinde kóp jıllar dawamında jumıs alıp bardı. Sebebi keleshek áwladlarımızđa miyras namalarımızdı taza hám anıq halında qaldırıwdıń birden-bir joli, bul olardı sawatlı ráwishte nota jazıwında qaldırıw kerek ekenin jaqsı túsinetuđın edi. Sonlıqtan da milliy namalarımızđa tán bolđan qaytalanbas nađıslardı, ólshemlerdi, dáslerdi, ırđaqlardı, namanıń metro-ritmikalıq súwretleri hám basqa da kóplegen nama qashırımların úyretip, násiyatlap barıwđa jalıqpadı.

Juwmaqlap aytqanda Genjebay Tilewmuratov Respublikamızdıń barlıq wálayatlarında, Túrkménistan hám Qazaqstannıń biraz jerlerinde bolıp, bárshe baqsı, jırawlardan, shınqobız shertiwshilerden kóp atqarılmaytuđın, umıtılıp baratırđan eski namalardı, olardıń qaysı mektepke tiyisli ekenligi, hár bir baqsınıń atqarıwshılıq xarakteri, joli, usılların tereń izertlewleri onıń atqarıwshılıq usılınıń ilimiy sarraslıq penen háwij alıwına da ayırıqsha tásir etti.

Paydalanılđan ádebiyatlar:

1. Қ. Мақсетов., «Қарақалпақ фольклорының эстетикасы», Нөкис-1971.
2. Қ. Айымбетов., «Халық даналығы», Нөкис -1968.
3. Д.Алланазаров., «Қарақалпақ халық сазлары», Нөкис -2002.
4. D.Allanazarov “Xalıq baqsısı”, Nókis “Avangard baspa” -2022.